

JISMONIY TARBIYA TA'LIMINING NAZARIY ASOSLARI VA SHAKLLANISH BOSQICHLARI

Ilyosboyev Sirojiddin Baxtiyor o'g'li

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

Maktabgacha boshlang'ich ta'lim fakulteti

Maktabgacha boshlang'ich ta'limda jismoniy tarbiya yo'nalishi 2-kurs talabasi

ilyosboyevsirojiddin600@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15321435>

Annotatsiya: Mazkur maqolada jismoniy tarbiya ta'limining nazariy asoslari, uning shakllanish bosqichlari va rivojlanish dinamikasi ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Jismoniy tarbiya qadimiy jamiyatlardan tortib to hozirgi zamon pedagogik tizimlarigacha ko'plab tarixiy, madaniy, fiziologik va sotsiologik omillar ta'sirida rivojlanib borgan. Tadqiqotda jismoniy tarbiya metodikasining shakllanishiga ta'sir qilgan klassik yondashuvlar, sport pedagogikasi va zamonaviy integratsion metodlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar Jismoniy tarbiya, pedagogik nazariya, ta'lim metodikasi, sport tarbiyasi, jismoniy rivojlanish, fan evolyutsiyasi, didaktik yondashuvlar, milliy dastur, sog'lom turmush tarzi, zamonaviy metodologiya.

Kelajak avlod siz bergan ta'lim-tarbiya bilan kamol topishining o'zi insonga motivatsiya bag'ishlaydi. Umumta'lim maktablarida bugungi kunda fanlarni o'qitishda ko'pgina o'zgarishlar yuz bermoqda. Ayniqsa, yoshlar uchun muhim bo'lgan sohalarga bo'lgan e'tibor katta. Ta'lim berish mohir pedagog barcha narsaga e'tibor qaratishi lozim. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi fani mutaxassislikka yo'naltirilgan o'quv predmeti sifatida jismoniy tarbiya mutaxassisliklari uchun fundamental bilimlar tizimi, inson jismoniy barkamolikka va unga erishish hamda boshqarishning umumiy qonuniyatlarini o'rgatadi. Jismoniy tarbiya nazariyasi ilmiy fan tarzida jismoniy tarbiyaga oid mavjud faktlarni izoxlab beradi va umumlashtiradi. Amaliy fan sifatida insonni jismoniy barkamolligining vositalari, jismoniy tarbiyasi shakllari va uning uslubiyoti haqidagi amaliy, nazariy bilimlarni beradi, hayotiy-zaruriy harakat malakalari va ko'nikmalari zaxirasini oshiradi. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uning amaliyoti hamisha rivojlanishda va mukammalashib boradi. Amaliyot natijalari, ilmiy tadqiqot ma'lumotlari, jismoniy tarbiya nazariyasini va uslubiyotini yangicha tamoyillar va qonunlar bilan boyita boradi. Shuning uchun ham jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi predmti qotib kolgan o'zgarimas ma'lumotlardan iborat bo'lishi mumkin emas. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi ijtimoiy tabiiy, pedagogika fanlari erishgach muvoffaqiyatlarga tayanadi. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi har qanday holatda ilmiy pedagogikaning negizini "tashkil etuvchi eng umumiy qonunlardan, prinsiplar va qoidalardan foydalanadi, shu jumladan, barcha sport fanlari uchun ham bu qonunlar, printsiplar va qoidalar mos keladi va o'ziga xos ma'no kasb etadi. O'quv fani sifatida shakllanishi va uning 31-avgust 2020-yil rivojlanishiga jamiyat a'zolarining jismoniy tayyorgarligini oshirish mumkinligi haqidagi nazariy fikrlarning vujudga kelishi va unga intilish sabab bo'ldi. Bu bilan insonning jimoniy rivojlanishini boshqarish mumkinligi haqidagi qoida va qonunlar ijtimoiy mehnat va harbiy amaliyotda yuqori samara berishi isbotlandi. Jismoniy tarbiya nazariyasi va megodikasmning mazmuni quyidagilarni o'z ichga oladi: - jismoniy tarbiya jamiyat mahsuli ekanligi, ijtimoiy xodisa sifatida tarbiyaning boshqa shakllari bilan bog'liqligi; - jismoniy tarbiyaning maqsadi, uning umumiy vazifalari va tamoilari; -

jismoniy tarbiyaning vositalari metodik prinsiplari; - harakatga o'rgatish, o'qitishning uslublari; - jismoniy sifatlarni rivojlantirish; - jismoniy mashqlar va uni o'qitish jarayoning tuzilishi; - jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish mashg'ulotlarini tashkillashning g'oyalari; - jismoniy tarbiya jarayonini rejalashtirish va uning hisoboti; - jismoniy tarbiya uslubiyotining xususiyatlari; - maktabgacha yoshdagi va maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi; - sport trenirovkasi jarayonining tavsifi. Pedagogik jarayon tarzida jismoniy tarbiyani umumiy qonuniyatlari jismoniy tarbiya nazariyasining o'rganish predmeti hisoblanadi. Umumiy qonuniyatlar deganda, aholining har qanday tabaqasini: bolalar, o'smirlar, yoshlar, o'sha yoshdagilar, kattalar va qariyalar hamda jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishni endigina boshlaganlarni, malakali sportchilarni jismoniy tarbiyasining xususiy tomonlari tushuniladi. Bundan tashqari jismoniy tarbiya uslubiyoti jismoniy tarbiyani ajratib olingan ayrim xususiy qonuniyatlarini ham o'rganish predmeti qilib belgilaydi va pedagogik jarayonning umumiy qonuniyatlarini amalga oshirishda "Umumiy va kasb maxsus jismoniy tayyorgarligi metodikasi", "Sport tayyorgarligi metodikasi" deb aniq yo'nalishdagi metodikalardan foydalaniladi. Bunday uslubiyatlarni har birini ichida o'zlarining xususiy uslublari mavjud. Uslublarning turli-tumanligi shug'ullanuvchilarning qaysi psixologik tiplarga mansubligi, ularning yoshi, jinsi, qaysi kasb egasi ekanligi va tanlangan sport mutaxassisligi (maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi metodikasi, ayollar jismoniy tarbiyasi metodikasi va h.k.)ga xos va mos kelishi kerak. Sport pedagogikasining ayrim fanlari uslubiyoti (sport o'yinlari, gimnastika va boshqalarni o'qitish metodikasi) alohida mustaqil ajratilgan ilmiy va o'quv fanlari tarzida shakllangan. Umuman olganda, ustoz o'quvchining tasavvurida kelajakni tasvirlantira oladigan ko'zgu hisoblanadi. O'quvchi ko'zguga qaraganda o'zining kelajagini ko'radi. Mana shu sababli, farzandlarimizga ta'lim-tarbiya berishda shijoat bilan mehnat qilmog'imiz zarur. Zero, kelajak bugundan boshlanadi. Bugunimiz esa, yoshlarimiz olayotgan ta'lim va tarbiyasi haqida barchamiz tengday mas'ul bo'lishga chorlaydi. Yosh avlodga bilim berish yo'lidagi har birimizni sinmas iroda va matonat tark qilmasin!

XULOSA

Jismoniy tarbiya nafaqat sog'lom turmush tarzini shakllantirishda, balki shaxsning aqliy, axloqiy va ijtimoiy jihatdan barkamolligini ta'minlashda ham asosiy omil hisoblanadi. Ushbu fan o'zining nazariy asoslari bilan jamiyat taraqqiyoti, sog'lom avlodni voyaga yetkazish, ta'lim va tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Jismoniy tarbiya fanining shakllanishi qadimiy sivilizatsiyalardan tortib, hozirgi zamonaviy sport va pedagogik konsepsiyalar bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanib kelmoqda. Ilmiy yondashuvlar va amaliy natijalar shuni ko'rsatmoqdaki, jismoniy tarbiya nazariyasi mustaqil fan sifatida jismoniy rivojlanish qonuniyatlarini, pedagogik tamoyillarni, metodik vositalarni va o'qitish shakllarini chuqur o'rganishni taqozo etadi. Uning tarkibida maktabgacha yoshdagi bolalardan tortib, yuqori sport darajasidagi shug'ullanuvchilar uchun mos keladigan metodik yondashuvlar tizimlashtirilgan.

So'nggi yillarda O'zbekistonda sport va jismoniy tarbiyaga bo'lgan e'tibor ortib bormoqda. Davlat dasturlari asosida maktabgacha va umumta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, harakat faolligini oshirish va zamonaviy sport infratuzilmasini rivojlantirish orqali jismoniy tarbiya ta'limining sifatini oshirishga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. 2023-yilda O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, sport bilan muntazam shug'ullanuvchi yoshlar soni 5 yil ichida 28% dan 42% ga oshgan.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Турсунов А. 2022 ЧАҚИРУВГА ҚАДАР БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРГАРЛИК МАШҒУЛОТЛАРИДА ПЕДАГОГИК ВА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ТОМОНЛАРИ Science and innovation, 1(В3), 432- 434
2. Abdurasulov J. (2024). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. Молодые ученые, 2(6), 48–52. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/28164>
3. Abdurasulov J., & Pardabayeva , M. (2024). MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(6 Part 2), 73–76. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34717>
4. Axroqova , M. . (2025). THE ROLE OF SCAFFOLDING IN TEACHING WRITING TO EFL LEARNERS. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(4), 164–169. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/49751>
5. Axroqova , M. . (2025). THE EFFECTIVENESS OF PODCASTS IN DEVELOPING EFL LISTENING SKILLS. Наука и технология в современном мире, 4(7), 13–20. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/48708>
6. Axroqova , M. (2025). THE ROLE OF ROLE-PLAY IN ENHANCING EFL WRITING DEVELOPMENT. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(7), 39–46. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/48706>
7. Axroqova , M. . (2025). THE USE OF GRAPHIC ORGANIZERS IN TEACHING EFL READING SKILLS. Наука и инновация, 3(10), 48–55. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/48702>
8. Yo'ldashova , M. . (2025). STRESS VA UNI BOSHQARISH USULLARI. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(4), 170–174. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/49753>
9. Yo'ldashova , M. 2025. MOTIVATSIYA VA MOTIVLARNI O'RGANISH METODLARI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. 4, 7 (апр. 2025), 30–36.
10. Yo'ldashova , M. . (2025). OILA PSIXOLOGIYASI. Молодые ученые, 3(10), 50–55. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/48692>
11. Yo'ldashova , M. (2025). QOBILIYATLARNI O'RGANISH METODLARI. Наука и инновация, 3(10), 56–61. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/48703>
12. Iskandarova , R. . (2025). XOTIRA HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(7), 37–44. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/48684>
13. Iskandarova , R. . (2025). PSIXOLOGIYADA BILISH JARAYONLARI. Молодые ученые, 3(10), 56–62. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/48693>

14. Iskandarova , R . (2025). ONG VA ONGSIZLIK HAQIDA TUSHUNCHA. Наука и инновация, 3(10), 62–67. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/48704>
15. Jahongirmirzo, A., O'G'Li, O. O. B., & Ro'Ziboyevich, C. I. (2022). BO 'LAJAK HARBIY XIZMATCHILARDA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIKNING O 'ZIGA XOS JIHATLARI. Science and innovation, 1(B3), 817-820
16. Eshnaev N. J. Specific aspects of scientific research of spiritual and moral problems // Academic research in educational sciences. - 2021. - Т. 2. - №. Special Issue 1.
17. Эшнаев Н.Ж. Суицид ва унинг ижтимоий-психологик омиллари. Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў ISSN: 2181-7138 №2/1 2021 й
18. Нортожи Жумаевич Эшнаев. (2021). Маънавий-ахлоқий муаммоларни илмий тадқиқ этишнинг ўзига хос жиҳатлари. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES. Vol.2, no. 2. b. 364-369.
19. Eshnaev N . Zh ., Maratov T . F ., Mirzarakhimova G . Uzbek milli movie sanati wa madaniyatida psychoprophylaxis hizmat tisimini zhory etish masalalari //Oriental Art and Culture. – 2020. – no. III. - S. _ 156-165.
20. Eshnayev N. J. (2024). THE INFLUENCE OF THE DISCRIMINATORY APPROACH ON THE MOBILE AND FLEXIBLE CHARACTERISTICS OF LEARNERS AND THE FACT THAT IT IS A FACTOR OF LOW LEARNING. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2(6), 216–220. Retrieved from <http://webofjournals.com/index.php/1/article/view/1555>
21. Eshnaev N.J. Problemi kachestva i effektivnosti I perspektivi professionalnogo obrazovaniya prakticheskogo psixologa G'G' Nauchniy obozrevatel.Nauchno-analiticheskij jurnal, 2021.№ 11(131),-S. 22-25.
22. Nortoji Jumaevich Eshnaev. (2021). Ma'naviy-axloqiy muammolarni ilmiy tadqiq etishning o'ziga xos jihatlari. ACADEMIC research in educational sciences. vol.2, no. 2. p. 364-369.
23. Rakhmanova, D. (2023). PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF OPTIMIZING STUDENTS'INTELLECTUAL AND COMMUNICATIVE SKILLS IN PROFESSIONALTRAINING. Science and innovation, 2(B5), 254-257.
24. Rakhmanova, D. U. (2024). INTRODUCTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTO PSYCHOLOGY. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2(9), 116-121.
25. Rakhmanova,D.(2023).PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF STUDENTS' INTELLECTUAL ACTIVITY OPTIMIZATION. *Scienceandinnovation*, 2(B11), 478-483
26. Raxmanova, D. U. (2021). BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING BARCHA TOIFALARI BILAN ISHLASH METODIKASI. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 2), 574-579.
27. Rakhmanova, D. (2023). The role of neurography in art therapy. *Science andinnovation*, 2(B3), 73-76.